

The Death of Kings - Group identity and the tragedy of Nezhād in Ferdowsi's Shahnameh

- INALCO – PERA510a - Textes persans classiques - Résumé analytique
- Professeur : Leyli Anvar – leyli.anvar@inalco.fr
- Etudiant M2 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 – frederic@delathibauderie.fr
- Date : 14 janvier 2023

Table des matières

The Death of Kings - Group identity and the tragedy of Nezhād in Ferdowsi's Shahnameh.....	1
1. Références.....	1
2. Résumé.....	1
Ferdowsi et son époque.....	2
Noblesse iranienne et le Shahnameh.....	3
La fin d'une époque : l'extinction des Sassanides.....	3
La mort de Yezdegerd.....	4
Final.....	4
3. Analyse critique.....	4

1. Références

Edmund Hayes a obtenu en 2015 un Ph.D. en Langues et Civilisation du Proche-Orient à l'Université de Chicago. Il a enseigné dans les universités de Tübingen, Leiden et Nimègue. Ses recherches portent principalement sur l'histoire politique, sociale et religieuse de l'Islam médiéval et en particulier sur l'impact du chiisme. Sa publication "The Death of Kings: Group Identity and the Tragedy of Nezhād in Ferdowsi's Shahnameh" a été publiée en 2015 dans *Iranian Studies*. DOI: 10.1080/00210862.2014.1000625.

2. Résumé

Le Shahnameh n'est pas une épopée nationale. Néanmoins, c'est une tentative de légitimation et de glorification de l'aristocratie iranienne du 10^e siècle par Ferdowsi (ca. 940 – 1025) qui était lui-même issu de la petite noblesse terrienne du Khorasan. Son œuvre tente de fixer et préserver l'héritage historique et culturel dont se réclame son groupe social. Edmund Hayes analyse ce aspect dans le chapitre final du Shahnameh concernant le dernier roi de la dynastie sassanide Yezdegerd III (règne 632-651) ainsi que l'utilisation du concept de lignée ou « nezhād ». L'extinction de la dynastie a entraîné une remise en cause de l'ordre social aristocratique iranien qui était basé sur un principe d'hérédité patrilinéaire. Hayes postule que ce hiatus historique mis en scène dans le Shahnameh a eu des résonances profondes et très

contemporaines dans la société des seigneurs iraniens de l'époque de Ferdowsi, alors que dans une relecture moderne, le Shahnameh est généralement considéré comme l'épopée mythique et fondatrice de l'identité collective nationale et populaire.

Ce dernier chapitre du Shahnameh évoque la destruction d'un ordre social basé sur les liens familiaux et interpersonnels d'une strate dirigeante de type clanique et féodale, bien différente des concepts modernes d'ethnies, de races ou de nation. La description donnée par Ferdowsi est l'ultime remémoration d'un système collectif de valeur lignagère proprement iranien opposé au cosmopolitisme et à l'individualisme triomphants de l'Islam. Au-delà du génie littéraire d'un homme, le Shahnameh est donc l'héritier d'une mémoire collective et d'une certaine vision du monde. Hayes propose de décrire les éléments structurants de la société aristocratique terrienne iranienne du 10^e siècle et d'en analyser les résonnances dans les valeurs et la dramaturgie du Shahnameh de Ferdowsi.

Ferdowsi et son époque

La première biographie de Ferdowsi par Nizami 'Aruzi lui est postérieure d'un siècle et demi. Il semble issu de l'ancienne noblesse des « dehqans », du Khorasan, confortablement possessionné près de Tus et de sensibilité chiite, ce qui lui aurait causé du tort et témoignerait d'un état d'esprit rebelle et contestataire contre l'ordre établi de l'époque. Par ailleurs, le chiisme, à l'instar des anciennes croyances aristocratiques sassanides met fortement en valeur la force mystique de la légitimité héréditaire en la transposant sur la famille du Prophète et la lignée des Imams. Cette onction divine « nur », transmise de mâle en mâle par la vertu de la liqueur séminale « tokhm », rappelle la resplendissance héréditaire du nimbe « farr » des souverains sassanides, avec en contrepoint la conviction que toute usurpation de pouvoir entraînerait rupture de la légitimité dynastique et perte de la bénédiction divine.

Ces idées étaient présentes dans la société iranienne du 10^e siècle. L'ordre social auquel appartenait Ferdowsi se réclamait de cette tradition légitimiste et revendiquait pour lui-même le rattachement réel ou fabriqué au clan royal des Sassanides et des héros de l'ancien Iran. Cette revendication était devenue collective et indivise et ne reprenait plus les subtiles distinctions de statut et de pouvoirs de la cour sassanide, aux très rares exceptions près de quelques illustres familles ayant su conserver leur prééminence politique et sociale dans le nouvel ordre arabo-musulman tout en gardant le souvenir de leur gloire sassanide passée.

Après l'écroulement des derniers bastions de résistance proprement sassanide, le rejet du nouvel ordre politico-religieux s'est exprimé sporadiquement autour de la défense du zoroastrisme ou de la révolte contre les abus des conquérants. Le chiisme dans des formes parfois syncrétiques a été un élément de légitimation religieuse pour ces mouvements de contestation. Mais les élites terriennes iraniennes ont rapidement choisi la préservation de leur statut social par le ralliement à l'islam. Le Shahnameh a été un moyen de réconcilier ce nouvel ordre politique musulman avec la légende dorée et les valeurs de distinction héréditaire et culturelle de l'époque sassanide.

Noblesse iranienne et le Shahnameh

Ferdowsi est le continuateur génial d'une longue chaîne de compilation et de transmission parmi les dehqans de l'époque des Samanides, ultime espoir d'une dynastie combinant légitimité iranienne et islamique. Ces dehqans revendiquent l'exclusivité de l'iranité. Ils se distinguent non seulement de leurs pairs d'origines arabes ou gréco-byzantines mais aussi de la masse indistincte des autres habitants de l'Iran de basse ou modeste extraction. La société iranienne du Shahnameh et des dehqans du 10^e siècle est une société d'ordre, fermée. La position de chacun est déterminée par la naissance et la position sociale des parents, sans espoir de mobilité ascendante qui serait contraire à l'ordre établi et à la stabilité du monde. Un individu possède certes des caractères personnels et uniques mais il s'inscrit dans une continuité familiale « nezhâd » et hérite nolens volens d'une identité qui le transcende. Le Shahnameh est ainsi le conservatoire des faits et gestes, attitudes et réactions exemplaires des antécédents des dehqans qui y trouvent à la fois l'inspiration, le référentiel et la justification de leur primauté héréditaire dans la société.

La fin d'une époque : l'extinction des Sassanides

La défaite de Qadisiyeh et le meurtre du dernier roi sassanide Yezdegerd a valeur de testament eschatologique. Ferdowsi utilise la forme épistolaire distanciée pour montrer l'argumentation entre protagonistes persans et arabes et pour donner libre cours aux descriptions de la décadence iranienne à venir par les uns et de la renaissance apportée par l'Islam par les autres.

Se plaçant d'abord du point de vue des futurs vaincus, Ferdowsi se plaint de la décorrélation entre le rang théorique lié au déterminisme de l'origine et la position sociale effective dans le nouvel ordre arabo-musulman. Il regrette la perte de vitalité du « nezhâd » comme facteur contributif et prédictif dans l'ordre social nouveau. La vertu des lignages vue comme héritage cumulatif des distinctions et illustrations passées des ancêtres n'est plus. Les mésalliances entre Iraniens, Arabes ou Turcs ne peuvent pas produire de bons fruits, comme le démontrent dans le Shahnameh le retrait du monde de Key-Khosrow, rejeton à la fois d'Iran et de Turan. Cette fusion des élites anciennes et nouvelles iraniennes et étrangères était ancienne mais toujours très critiquée à l'époque de Ferdowsi car elle matérialisait la fin du système de castes hérité des anciens temps légendaires de Djamshid censé préserver les talents spécifiques innés de chacun transmis au sein de lignées pures de tous mélanges.

Puis, empruntant le point de vue des généraux arabes vainqueurs, Ferdowsi les présente avantageusement sur le plan du caractère. Hayes rappelle que le Shahnameh comme nous le connaissons est un texte qui a été profondément islamisé, malgré une forme de respect pour le zoroastrisme, son clergé et l'ancienne monarchie sassanide. La critique arabe aux Iraniens met en avant leur trop grande confiance pour les choses du monde et les invite à se rallier à la vraie foi pour se préserver de la conquête. L'ascétisme et le laconisme musulman tranchent avec l'ostentation luxueuse et les longs discours des Persans qui ne peuvent pas comprendre ces émissaires arabes si étrangers à leur système de valeur et si peu respectueux des usages, des apparences et du prestige des Sassanides.

Pendant le narratif de la bataille de Qadisiyeh, Ferdowsi oriente la sympathie de son lecteur vers les Iraniens grâce à des parallèles limpides avec les tourments de l'armée d'Husayn à Karbala.

La mort de Yezdegerd

L'écroulement sassanide est mis en abîme par la mort ignominieuse de Yezdegerd en fuite, trahi et assassiné par un de ses gouverneurs, Mâhuy, un homme nouveau de vile extraction qui lui doit tout. C'est l'inversion finale de l'ordre du monde ancien et la lignée « nezhâd » sassanide s'éteint avec la perte de son « farr ». Elle laisse la place à un homme foncièrement pervers par ses origines ignobles et qui souille la légitimité dynastique en prétendant monter sur le trône de son ancien maître.

L'épilogue est annoncé par un chœur de mowbeds qui rappelle que la tradition historique démontre la chute finale des usurpateurs sacrilèges et régicides, annonçant ainsi la fin tragique de Mâhuy. La dialectique zoroastrienne entre pouvoir divin et pouvoir temporel fait naturellement écho au rôle, pour les chiites, de l'Imam qui est à la fois représentant légitime de Dieu sur terre et dirigeant charismatique des croyants. L'importance donnée par Ferdowsi au lignage comme légitimation du pouvoir sassanide a dû résonner à l'esprit des Chiites, respectueux de la descendance alide de la famille du prophète et écartée du pouvoir califal par des lignées Quraychites de moindre prestige.

Le Shahnameh se conclue avec le constat que la chaire du calife va remplacer le trône sassanide, laissant entendre que la Perse ancienne manquait sans doute de foi religieuse.

Final

Dans le sillage du Shahnameh de Ferdowsi, des légendes ont circulé sur une survivance sassanide par Shahrbanu, fille de Yezdegerd, qui aurait épousé un des Imams de la descendance d'Ali, petit-fils de Mahomet. Cet épilogue serait une résolution providentielle de la crise iranienne entraînée par l'extinction de la dynastie sassanide. En effet, dans cette hypothèse le « nezhâd » des anciens rois d'Iran viendrait se fondre et se greffer sur le tronc alide du Prophète, porteur du message islamique substitué au « farr » perdu, avec le bénéfice d'une double légitimité pour les Persans chiites.

Hayes conclut sur le caractère indécis et ambivalent de Ferdowsi dans son appréciation de son époque. L'équilibre du monde ne semble pas encore stabilisé chez les seigneurs iraniens du Khorasan. La nostalgie de l'ordre ancien est encore très présente et la réalité nouvelle de l'ordre musulman n'a pas encore totalement occulté le souvenir de la grandeur sassanide et zoroastrienne dans la Perse islamisée.

3. Analyse critique

Il est difficile d'objectiver les mentalités d'une société médiévale, compte tenu de la rareté des sources et de leur survivance sélective du fait du temps, des hommes et des guerres. Edmund Hayes argumente que le Shahnameh, rédigé à la fin du 10^e siècle par Ferdowsi, est un testament nostalgique et mythique des valeurs

et de la vision du monde portées par l'ancienne aristocratie iranienne du Khorasan, survivante de l'ancienne classe dirigeante terrienne sassanide. Selon lui, c'est aussi une épopée qui réconcilie valeurs zoroastriennes et musulmanes autour d'une iranisation des sensibilités chiites de l'époque dont les discours contestataires de l'ordre califal sunnite dominant et l'insistance sur la légitimité lignagère alide bénéficiaient localement d'une forte sympathie. Il ajoute que la ville de Ferdowsi, Tus, est située à proximité du mausolée de l'imam Reza et donc sans doute un bastion chiite. Par ailleurs, le Khorasan en raison de son éloignement et d'une occupation arabe moins prégnante avait sans doute mieux su préserver ses traditions littéraires et historiques persanes. Sur le plan politique, Hayes présente Ferdowsi comme une sorte de Saint Simon persan, nostalgique des prérogatives et supériorités idéalisées de sa caste dans la conduite légitime des affaires de l'Iran. Comme dans l'ancien régime français, un monde devait séparer la haute noblesse de cour et la petite noblesse de province, mais il subsistait, notamment chez la seconde, le sentiment d'une appartenance et de valeurs communes.

Hayes remarque que le Shahnameh présente une image très nuancée des protagonistes Arabes conquérants et Persans conquis. Il y voit l'acceptation fataliste chez Ferdowsi du remplacement d'un ordre ancien épuisé et devenu infidèle à ses vertus ancestrales, au profit d'un nouvel âge musulman à la vitalité triomphante. Mais cette soumission à la nouvelle religion doit s'accompagner d'une fusion et régénérescence de l'ancienne souche civilisationnelle iranienne. L'auteur souligne au passage que l'édition critique de Khaleghi Motlagh a expurgé certains passages de militantisme anti-arabe manifestement apocryphes.

Les notions sassanides d'onction et de lignage « farr » et nezhad » auraient ainsi perdu leur vitalité et leur force structurante de la civilisation persane, basée sur une vision clanique ou de caste de la société. Elles auraient été remplacées par des valeurs musulmanes universelles de foi personnelle et une nouvelle forme de légitimité spirituelle basée sur le respect de la filiation alide des Imams. En note, l'auteur cite Amir Moezi qui a étudié les différentes versions de l'union de la fille de Yezdegerd, dernier roi d'Iran, et d'un descendant d'Hussein, petit-fils du prophète, manifestation de la fusion des élites anciennes iraniennes et nouvelles musulmanes. Il souligne aussi le continuum entre les différentes sensibilités chiites et sunnites de l'époque. Selon lui, il faut se méfier de démarcations religieuses trop claires, construites à partir des formes modernes de l'Islam.

Cette transition d'une vision lignagère ou clanique des sociétés antiques autour d'une religion exclusive, évoluant vers une vision religieuse universaliste et prosélyte n'est pas spécifique à l'Iran ancien. Les filiations héroïques et les dieux tutélaires des cités grecques, mésopotamiennes ou des douze tribus d'Israël ont donné lieu à des épopées et des lignages mythiques comme l'arbre de Jessé, matérialisant l'appartenance collective à une communauté de sang, antérieure à l'idée de communauté spirituelle.

A titre personnel, j'ai été convaincu par les interprétations de Edmund Hayes et l'abondance des références et citations en notes de bas de pages. Certaines auraient mérité d'être intégrées directement dans son exposé.